

Erdwärmepumpen für die energieeffiziente Gebäudesanierung

Michael Lauer mann^{1*}, Johann Emhofer¹, Edith Haslinger^{1,2}, Karl Ochsner sen.²

¹AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy,
Giefinggasse 2, 1210 Wien, Austria

michael.lauer mann@ait.ac.at; johann.emhofer@ait.ac.at; edith.haslinger@ait.ac.at

² Ochsner Wärmepumpen GmbH
Krackowizerstraße 4, 4020 Linz Austria
kontakt@ochsner.com

* Korrespondenzautor

Kurzfassung

Die Integration von Erdwärmesystemen für Heiz-/Kühlösungen in Zusammenspiel mit der Wärmepumpentechnologie ist speziell im Sanierungsfall eine große Herausforderung. Um für den Sanierungsfall die beste Lösung für die erhöhten Vorlauftemperaturen im Vergleich zu einem Neubau zu finden, werden verschiedene Wärmepumpenkonfigurationen nach energetischen und wirtschaftlichen Kriterien bewertet. Als Arbeitsmedium wird ein Kältemittel mit niedrigem Treibhausgaspotential (engl. GWP), z.B. R1234ze(E) kleiner als 10, verwendet. Eine günstige Kältekreisconfiguration für hohe Vorlauftemperaturen ist ein Zweikreisystem (Twin-cycle), das im Wesentlichen aus zwei Wärmepumpen mit unterschiedlichen Verflüssigungstemperaturen und gleichen Verdampfungstemperaturen besteht. Eine Alternative dazu ist eine einstufige Konfiguration (Single-stage) mit einem deutlich größeren Kondensator zur verbesserten Unterkühlung. Beide Systeme sollen bei der Gebäudesanierung einen effizienten Betrieb ermöglichen.

Einleitung

In Europa ist der Gebäudesektor für 40% des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich und verursacht etwa ein Drittel der europäischen CO₂-Emissionen. Dies ist ein riesiges sozioökonomisches und ökologisches Problem, mehr noch, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der EU-Gebäude vor 1992 mit Heizkesseln mit einem Wirkungsgrad von unter 60 % ausgestattet sind. Obwohl die energetische Sanierung bestehender Gebäude dazu beitragen könnte die Klima- und die Energieziele der EU zu erreichen, liegt der Sanierungsgrad bei derzeit unter 1% und erneuerbare Energien werden im Gebäudebereich selten eingesetzt. Im Rahmen des H2020-Projekts GEOFIT werden an fünf Pilotstandorten verteilt in ganz Europa - einem historischen Gebäude (ITA), einer Schule (ESP), einem Hallenbad (IRL), einem Bürogebäude (FRA) und einem Einfamilienhaus (IRL) - einfach zu installierende, wirtschaftliche und verbesserte Geothermiesysteme zur energieeffizienten Gebäudesanierung implementiert und demonstriert.

Beschreibung des Wärmepumpensystems

Das Wärmepumpensystem verwendet ein synthetisches Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential (LGWP) wie R1234ze(E) mit einem GWP<10 anstelle von Kältemitteln wie R134a, das beispielsweise ein GWP von 1430 aufweist. Das System nutzt kostengünstige Wärmetauscher (z.B. Wärmetauscher aus Aluminium), die aufgrund der geringeren Rohstoffkosten im Vergleich zu Kupfer (etwa ein Drittel) ein Potenzial darstellen, die Kosten der Wärmepumpen ohne Leistungsverluste zu senken. Da bei nachgerüsteten Heizungsanlagen hohe Vorlauftemperaturen notwendig sind, werden zwei unterschiedliche Wärmepumpenkonfigurationen untersucht. (1) Eine Lösung basiert auf dem Einsatz von zwei Wärmepumpen mit unterschiedlichen Verflüssigungstemperaturen, aber mit gleicher Temperatur auf der Kaltseite, siehe Abbildung 1 rechts). (2) Die andere Lösung verwendet einen wesentlich größeren Kondensator als ein moderner Wärmepumpen-Kondensator, um die sensible Unterkühlung des Kältemittels zu erhöhen (siehe Abbildung 1 links).

Die allgemeine Idee hinter der erstgenannten Konfiguration ist es, einen einzelnen Kältekreislauf in zwei Zyklen aufzuteilen. Auf diese Weise muss einer der beiden Kältemittelkreisläufe nicht den gesamten Temperaturhub überwinden. Unter der Annahme einer ähnlichen Verdichtergröße in beiden Zyklen kann etwa die Hälfte der

gesamten Heizleistung mit einem höheren COP als der andere geliefert werden. Diese Konfiguration wird als zweikreisige Twin-cycle Wärmepumpenkonfiguration bezeichnet, wie in Abbildung 3 dargestellt. Die zweite Konfiguration ist eine einstufige Single-stage Wärmepumpenkonfiguration. Im Gegensatz zur einstufigen Wärmepumpenkonfiguration weist die zweistufige Wärmepumpenkonfiguration erhebliche Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Anlaufzeit und gesetzliche Anforderungen auf, da die Kältemittelfüllung pro Zyklus nur halb so groß ist wie die einstufige Konfiguration. Diese Vor- und Nachteile sind in Tabelle 1 zusammengefasst **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

Tabelle 1: Vor- und Nachteile von Single-stage und Twin-cycle Konfiguration.

Konfiguration	Single-Stage	Twin-cycle
Single-Stage	<ul style="list-style-type: none"> Einfachster Kältekreis → niedrige Investkosten Gute Gesamtperformance (COP) und Energiekosteneinsparung bei niedrigen Temperaturhüben 	<ul style="list-style-type: none"> Niedrige Kältemittelfüllmenge pro Kreis Bessere Gesamtperformance bei größeren Temperaturhüben Ohne Drehzahlregelung trotzdem 50% Teillast möglich
Twin-cycle	<ul style="list-style-type: none"> Höhere Kältemittelfüllmenge pro Kreis Anfahrverhalten Gesetzliche Vorschriften bezüglich Kältemittelfüllmenge 	<ul style="list-style-type: none"> Komplexerer Kältekreis → höhere Investkosten

Abbildung 1: GEOFIT concepts for the heat pump systems.

Die einstufige Option mit verbesserter Unterkühlung führt zu einem erhöhten COP, aber mit erhöhten Materialkosten im Vergleich zu einem konventionellen Wärmepumpensystem. Beide Wärmepumpenkonfigurationen werden in GEOFIT ausschließlich für den Heizbetrieb getestet um das Wärmepumpenkonzept zu demonstrieren. Diese Prototypen werden auf der Grundlage der in diesem Beitrag beschriebenen numerischen Modellierung hergestellt. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen die verschiedenen Wärmepumpenkonfigurationen als einfache schematische Darstellung und Modelldarstellungen in Dymola/Modelica.

Schematische Darstellung der Single-Stage Konfiguration

Graphische Darstellung des Modells in Dymola

Abbildung 2: Schematische Ansicht (links) und Modelldarstellung in Dymola/Modelica der einstufigen Single-stage Konfiguration.

Abbildung 3: Schematische Ansicht (links) und Modelldarstellung in Dymola/Modelica der zweikreisigen Twin-cycle Konfiguration mit paralleler Quelle.

Betriebsarten

Beim Betrieb einer Wärmepumpe spielt die tatsächliche Heizleistung im Auslegungspunkt eine wichtige Rolle. Dadurch ergibt sich eine gewisse Flexibilität bei der Dimensionierung von Wärmepumpen. Dementsprechend werden die folgenden beiden Betriebsarten erläutert:

- Monovalent
- Bivalent

Monovalenter Betrieb

Eine Wärmepumpe ist in der Regel auf mindestens 100% Wärmebedarf für 99% der Heizsaison für ein bestimmtes Haus ausgelegt, was wiederum bedeutet, dass die Wärmepumpe in der Lage sein sollte, das Haus ohne elektrisches oder zusätzliches Backup-System vollständig zu versorgen, außer unter extremsten Bedingungen. In der Praxis bedeutet dies, dass Systeme auf eine Soll-Auslegungstemperatur ausgelegt werden, je nachdem, in welcher Klimazone sich das Gebäude befindet. Diese Art der Anwendung sollte daher so weit wie möglich bevorzugt

werden. Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel monovalent betrieben. Ein monovalenter Betrieb von Luft-/Wasser-Wärmepumpen ist ebenfalls möglich, jedoch mit Effizienzeinbußen bei sehr kalten Außentemperaturen.

Bivalent Betrieb

Die Wärmepumpe deckt den größten Teil des Wärmebedarfs allein. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen arbeiten die Wärmepumpe und der zusätzliche Wärmeerzeuger zusammen. Diese Temperatur wird als Bivalenzpunkt bezeichnet. Diese Betriebsart wird bei der Sanierung von Altbauten unter Beibehaltung des bestehenden Kessels angewendet. Wenn die Wärmepumpe bei niedrigen Außentemperaturen die gesamte Wärmelast nicht abdecken kann, deckt eben eine zusätzliche Heizungsanlage den restlichen Bedarf. Bei der Gebäudesanierung ist es in der Regel der vorhandene Gaskessel. Abbildung 4 zeigt einen Überblick der verschiedenen Betriebsmodi.

- Heat pump only
- Design for 100% heat demand
- Feasible for small temperature lifts
- Co-generation heat pump with gas boiler
- Heat pump covers 50% heat demand
- Gas boiler only above BP
- Co-generation heat pump with gas boiler
- Heat pump covers 80% heat demand
- Base load with heat pump

Abbildung 4: Betriebsarten für Wärmepumpen. Monovalent (links), Bivalent alternativ (Mitte), Bivalent parallel (rechts).

Methode

Die Methodik für die Auslegung und das Design des Wärmepumpensystems ist in Abbildung 5 dargestellt. Nach der Implementierungs- und Modellaufbauphase werden die Modellparameter auf Herstellerdaten eingestellt. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Verdichtereigenschaften, die üblicherweise für ein Standardkältemittel mit hohem GWP (z.B. R134a) angegeben sind. Mit diesen Informationen und der richtigen Konfiguration der Wärmepumpe wird das Kältemittel auf das gewünschte Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert umgestellt, gefolgt von der Bewertung der stationären Bedingungen und der korrekten Temperaturniveaus für die Vor- und Rücklaufleitung des Verteilungssystems des Gebäudes.

Abbildung 5: Methode für die Analyse des Wärmepumpensystems.

Ergebnisse

Sechs typische Betriebszustände wurden simuliert und Größen wie Heizleistung der Wärmepumpe (Q_{heat}), Stromverbrauch des Kompressors (P_{el}) und Leistungszahl (COP_h) wurden miteinander verglichen. Diese Betriebszustände sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die Temperaturbedingungen an der Quelle und auf der Senkenseite dienen als Eingabewerte für die numerischen Modelle.

Tabelle 2: Temperature boundary conditions for the Sant Cugat demo site.

Betriebspunkt	T _{source_in}	T _{source_out}	T _{sink_in}	T _{sink_out}
-	degC			
1	4	2	35	40
2	4	2	45	50
3	11	7	35	40
4	11	7	45	50
5	21	17	35	40
6	21	17	45	50

Die Rücklauftemperatur (T_{sink_in}) ist ein wesentlicher Faktor für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb. Je niedriger sie ist, desto höher ist der Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Bei der Gebäudesanierung und dem Betrieb der Wärmepumpe zusammen mit einem bestehenden Gaskessel muss das Zusammenspiel dieser beiden Heizsysteme sorgfältig betrachtet werden. Tabelle 3 und Tabelle 4 zeigen die Ergebnisse für die Single-stage und die Twin-cycle Konfiguration. Vergleicht man die verschiedenen Konfigurationen, so zeigt die Twin-cycle-Konfiguration signifikant bessere Ergebnisse. In beiden Fällen variiert die gesamte Heizleistung je nach Quelltemperaturniveau von ca. 40 kW bis 66 kW. Die Kühlleistung liegt im Bereich von 30 kW bis 57 kW. Der COP-Anstieg für die Twin-cycle-Konfiguration beträgt je nach Betriebspunkt ca. 5 bis 10%.

Tabelle 3: Ergebnisse für die Single-stage Konfiguration.

Betriebspunkt	Q _{heat}	Q _{cool}	P _{el}	COP _h
-	W			-
1	39291	30296	9994	3.93
2	37888	27236	11836	3.20
3	49097	39703	10438	4.70
4	47290	35799	12768	3.70
5	66354	57156	10219	6.49
6	63817	51735	13424	4.75

Tabelle 4: Ergebnisse für die Twin-cycle Konfiguration.

Betriebspunkt	Q _{heat}	Q _{cool}	P _{el}	COP _h
-	W			-
1	39599	31037	9512	4.16
2	38249	28000	11388	3.36
3	49493	40648	9828	5.04
4	47755	36774	12202	3.91
5	66910	58468	9381	7.13
6	64469	53088	12646	5.10

Abbildung 6 zeigt die Simulationsergebnisse für den ersten Betriebspunkt. Eine sorgfältige Analyse jedes einzelnen Betriebspunktes erfordert einen Gesamtüberblick des Kältekreis im Zustandsdiagramm (log p-h-Wert) und die Temperaturverteilung an den Wärmeübertragern.

Abbildung 6: Monitoring der Simulationsergebnisse. Log p-h-Diagramm (links), Temperaturverteilung am Kondensator und Verdampfer (rechts).

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Vergleich von zwei verschiedenen Wärmepumpenkonfigurationen für einen konkreten Fall der Gebäudesanierung im Rahmen des H2020-Projekts GEOFIT vorgestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus numerischen Modellen und Kompressorkennlinien aus Herstellerdaten zeigen eine signifikante COP-Steigerung im Bereich von bis zu 10% für eine Twin-cycle Konfiguration im Vergleich zu einer Single-stage Wärmepumpe mit erhöhter Unterkühlung. Durch Vergrößerung der Wärmeübertragungsfläche des Wärmeverteilsystems im Gebäude, durch z.B. Austausch der Heizkörper oder Aufrüstung mit Ventilatoren zur Erhöhung der konvektiven Wärmeübertragung, können niedrigere Rücklauftemperaturen erreicht werden, was sich positiv auf den Wirkungsgrad der Wärmepumpe auswirkt. Mit einem geeigneten Wärmepumpendesign und exakten Leistungsprognosen kann eine angemessene Effizienz von Wärmepumpensystemen auch im Falle einer Gebäudesanierung erreicht werden. Am Ende der Demonstrationsphase im Projekt GEOFIT, sollen die getroffenen Maßnahmen die wirtschaftliche Attraktivität der Geothermie in Kombination mit Erdwärmepumpen erhöhen und damit die Durchdringung dieser erneuerbaren Energieträger bei der Gebäudesanierung erhöhen.

Danksagung

Das Projekt wurde im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. 792210 aus dem Programm Horizon 2020 der Europäischen Union für Energieeffizienz und Innovationsmaßnahmen finanziert.

Stichwörter:

Geothermieanlagen, Gebäudesanierung, Erdwärmepumpen, Zweikreislauf, verbesserte Unterkühlung